

SUPER NETOS

Por uma cultura de respeito desde a infância

Idade: 5+

Mediador: 1 adulto

Objetivo do jogo

Tornar-se um Super Neto ou Super Neta, demonstrando atitudes de respeito, cuidado e empatia com a pessoa idosa.

Para isso, as crianças deverão refletir sobre as situações apresentadas e acertar a maior quantidade de perguntas, conquistando figurinhas ao longo do percurso.

Cada resposta correta representa uma Super Atitude, aproximando o grupo do objetivo final: aprender a proteger e valorizar as pessoas idosas.

Conteúdo do jogo

O Super Netos possui 10 pranchas ilustradas, organizadas em situações do dia a dia.

Cada prancha contém:

- Uma imagem ilustrada
- Uma pequena história
- Uma pergunta
- Alternativas de resposta

As fases do jogo abordam:

- Convivência respeitosa
- Violência física
- Violência psicológica
- Violência Negligente

Como Jogar

Observe com atenção.

Antes de responder, é preciso olhar bem a imagem e ler a situação apresentada.

Escolha apenas uma resposta.

Cada pergunta possui alternativas, mas somente uma representa a atitude de um verdadeiro Super Neto.

Resposta correta vale figurinha.

A cada 5 acertos seguidos, o jogador ganha 1 figurinha para colar no álbum.

Se errar, pode tentar novamente.

O objetivo é aprender. A criança pode refletir e escolher outra alternativa até acertar.

Siga a ordem das pranchas.

As situações devem ser respondidas na sequência apresentada.

Vence quem completar o álbum.

O jogador que conquistar todas as figurinhas torna-se oficialmente um Super Neto.